

УДК 625,7

ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ

Жуманов Илёс Боборажаб ўғли, ассистент

Жиззах политехника институти

Аннотация. Мақолада чақиқтош-мастикали асфальтбетоннинг турли мамлакатларда ишлатилиши, асфальтбетон қопламасида чақиқтош асосий ўринни эгаллаши, чақиқтошнинг стандарт бўйича ўлчамлари ва чақиқтошнинг меъёрий талаблари жадвалларда келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: чақиқтош, асфальтбетон, мастика, йўл қоплама.

Йўл қурилиш материаллари хусусиятларининг доираси кенг бўлиб, жуда муҳим масалаларни ўз ичига олади, ҳамда асосий ўринни махсус органик ва ноорганик боғловчилар ва улар асосида ташкил топган асфальтбетон, цементбетон ва қора қопламалар эгаллайди.

Ўзбекистон Республикаси умумфойдаланишдаги 42557 кмдан иборат автомобил йўлларининг 97% и минерал материаллар ва органик боғловчилардан ташкил топган боғловчилардан иборат (асфальтбетон қоплама 52 %, қора қоплама 40,9 %, шағал 3,9 % ва цементбетон қоплама 1%) уларнинг асосий фаолиятлари материаллар, қопламалар, таъмирлаш ва сақлашга қаратилган [2].

Асфальтбетон қоришмалари учун йирик тўлдиргич сифатида шағал ва шағал-қум аралашмаси ишлатилади. Шағал асосида таёрланган асфальтбетоннинг мустаҳкамлиги ва чидамлилиги чақиқтош асосида тайёрланган асфальтбетоннинг мустаҳкамлиги ва чидамлилигидан пастроқ бўлади.

Чақиқтош – қаттиқ тоғ жинсининг йирик бўлақларини чақиб майдалаш йўли билан олинадиган материалдир. Чақиқтош доналари ўткир бурчакли ва сирти ғадир-будирлиги сабабли, кумли қоришмалар билан яхши тишлашади ва буюмнинг жумладан, йўл қопламасининг мустаҳкамлигини таъминлайди.

1960-йилларда Германияда "Сплиттмастикаспалт" чақиқтош-мастикали асфальтбетон номини инглиз транскрипсиясида - "Тош мастикли асфалт" ва АҚШда - "Тош матриси асфалт" деб атади. Бу автомобиль йўлларида жадал тарзда бузилиш ва автотранспортнинг ўсишига боғлиқ йўлларда йўлларнинг синиши билан йўл ҳаракати хавфсизлиги натижаси сифатида намоён бўлди. 1984-йилда чақиқтош-мастикали асфальтбетон дастурига миллий стандарт киритилди. Россияда чақиқтош-мастикали асфальтбетон қопламаларидан иборат биринчи тажриба участкалари пайдо бўлди. 2000-йил М-4 "Дон", М-1 "Белоруссия" йўлларида. 2001-йилда Москванинг "Ринг Род - Кашира", "Москва йўллари" - "Железнодорожнй - Ликино", Ханты - Мансийск, Новосибирскдаги Об дарёсидаги кўприкда, "Домодедово" аэропортида самолёт паркида тўхташ жойларида тажриба давом эттирилди. 2002-йил учун йўлларнинг асосий хажмлари жадвалда келтирилган (1-жадвал). Шу билан бирга, Беларус, Украина ва МДХ нинг бошқа мамлакатларида экспериментал объектлар қурилмоқда.

**Чақиқтош-мастикали асфальтбетон қопламадан 2002-йилдаги
қурилиш ҳажми**

1-жадвал

Йўлнинг номи	км	Қоплама майдони, м ²	Қурилиш ташкилоти
МКАД - Кашира (М-4)	72-105	474000	ОАО «Центродорстрой»
Обход г. Коломны	104-107	24000	
Носовихинское шоссе	9-16	75000	ГП «Ногинский Автодор»

Москва – Санкт-Петербург	47-62, 72	354000 236000	ЗАО «АДС»
Волоколамское шоссе	25-30	80000	ООО «Автодор-ККБ Звенигород»
Москва - Минск (М-1)	187-198	68000	ЗАО «Труд»
Москва - Минск (М-1)	320-327	114000	ОАО «Смоленскдорстрой»
Щелковское шоссе	27-32	35000	УГП ДРСУ № 9
г. Хабаровск, ул. Комсомольская	-	650	Управление дорог и благоустройства
г. Южно - Сахалинск, ул. Ленина	-	600	МУП СДРСУ

Немис мутахассисларининг узок муддатли тадқиқотлари бизга чақиқтош-мастикали асфальтбетон аралашмалари ва асфальтбетон учун мавжуд техник талабларни ишлаб чиқишга имкон берди.

Техник талаблар

Қоришма ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган тартибда тасдиқланган технологик ҳужжатлар ва стандарт талабларига мувофиқ амалга оширилиши керак. Қоришмаларнинг ва чақиқтош-мастикали асфальтбетоннинг минерал таркибидаги ўлчамлари таркиблари 2-жадвалда кўрсатилганидек бўлиши керак.

2-жадвал

Оғирлиги бўйича кг/м³

Қоришма нинг тури ва асфальтбетон тури	Чақиқтош ўлчамлари, мм									
	0	5	0	5	0,5	0,25	0,63	0,315	0,16	0,071
ЧМА-10	-	-	0-90	0-30	9-19	6-16	22-13	20-11	17-10	15-10
ЧМА -15	-	0-90	0-40	5-25	8-18	5-15	22-12	20-10	16-9	14-9

ЧМА -20	0-90	0-50	2-25	0-20	25-15	24-13	1-11	19-9	15-8	13-8
Еслатма - қабул синовларида қабул қилинган тест маълумотлари қоришманинг ўлчам таркибини меъёрларига мувофиқ аниқлаш керак										

Кўпгина мамлакатларда, чақиқтош-мастикали асфальтбетон аралашмалари чақиқтошнинг максимал ҳажми бўйича белгиланади. Европа принтсипи 13108-6 лойиҳасида чақиқтош мастикали асфальтбетонида, ҳозирги вақтда йўлларнинг қурилишида ишлатиладиган ўлчамлари бўйича қарийб барча диапазонлари мавжуд (3-жадвал).

Турли мамлакатлардаги ишлатилган чақиқтош аралашмалари ҳақида маълумот

3-жадвал

Мамлакат номлари	Қоришма маркаси, чақиқтош ўлчамлари, мм										Стандарт	
	4	5	6	8	10	11	12	14	16	20		22
Великобритания												
Венгрия												ЎТ 2-3.302
Германия												ЗТВ Аспалт-СтБ, 1998
Дания												
Италия												
Испания												
Португалия												ЖАЕ/НОРМАС (ДСАТ)
Нидерланды												РАW-Стандаард 1995
Норвегия												
Франция												НФ П 98 137/132
Финляндия												ПАНК (2000)
Чешская республика												ЎСН 73 6121 (1994)

Швеция												ВӒГ 94
Европейский Союз												прЕН 13108-6
США												

Ҳозирги кунда Республикамизда умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларининг 52,3 фоизи асфальтбетон қопламали йўлларга тўғри келиб, йилига 1500 минг тоннадан ортиқ асфальтбетон қоришмалар ишлаб чиқарилмоқда [3]. Асфальтбетон қоришмаларини тайёрлаш технологияси оддий бўлиб, қуриш ва таъмирлаш ишларини тўла механизациялаш имкони бор.

Хулоса қилиб айтганда, чақиқтош-мастикали асфальтбетон қоришма ишлаб чиқариш орқали, автомобил йўлларини таъмирлашлараро муддати 4-5 йилдан 12-16 йилга ортади, йўлнинг техник фойдаланиш кўрсаткичларини меъёр талабларида бўлиши таъминланади, ҳамда техник-иқтисодий самарадорликка эришилади.

Адабиётлар

1. Амиров Т.Ж, Қўчқоров Б.Н, Жамолов Х.Т. “Асфальтбетон қоплама ҳароратининг бузилишларнинг тўпланиш жараёнига таъсири”. Материалы Республиканской научно-технической конференции «Ресурсосбегающие технологии в строительстве». ТашИИТ. Ташкент-2010. С. 88-92.
2. Саидов З. Х, Амиров Т. Ж, Гуломова Х. З. “Автомобил йўллари материаллар, қопламалар, сақлаш ва таъмирлаш”. Ўқув қўлланма. Тошкент 2010.
3. Шахидов А.Ф., Амиров Т.Ж. “Асфальтбетон қопламали йўл тўшамаларидаги бузилишларнинг тўпланиши”. Архитектура. Қурилиш. Дизайн. Илмий-амалий журнал. Ташкент -2019. Махсус сон. 312-316 бет.

4. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO 'LGAN OG 'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO 'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).

5. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).

6. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).

7. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.

8. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. *Science and Education*, 2(5), 417-423.

9. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. *Science and Education*, 2(5), 176-181.

10. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.

11. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий

к отделке местными материалами из натурального камня. *Science and Education*, 2(5), 403-409.

12. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. *Science and Education*, 2(5), 395-402.

13. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. *Science and Education*, 2(12), 324-333.

14. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 267-271.

15. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 299-304.

16. Ганиев, А., Курбанов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. *Science and Education*, 3(3), 258-263.

17. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. *Science and Education*, 3(4), 409-414.

18. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.

19. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.

20. Nurmatatouy, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi

chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. *Science and Education*, 3(3), 146-152.

21. Nurmatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. *Science and Education*, 3(3), 153-160.

22. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTANKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. *Журнал интегрированного образования и исследований*, 1(1), 310-318.

23. Нурмаатов, Н. Р. (2022). Изучение процесса получения пенобетона на основе местного синтетического сырья. *Science and Education*, 3(3), 291-295.

24. Баходиров, А. А., & Абдусаматов, К. Б. (2020). перспективы использования асбестоцементных отходов в качестве микрофибры при производстве газобетона. *IEJRD-Международный междисциплинарный журнал*, 5(7), 5.

25. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. *Science and Education*, 3(3), 244-248.

26. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. *International Journal of Formal Education*, 1(7), 134-139.